

புலம்
உண்மையைக் காண்பதற்கு

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்
PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY
To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

கடல்வாழ் மீன் இனங்களும் பயன்பாடுகளும்

Marine fish species and its uses

முனைவர் து. சவிதா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, பூசாகோஅர கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர் கல்லூரி,
கோயம்புத்தூர் –046.

Dr Savitha D, Assistant Professor, Department of Tamil, PSGR Krishnammal Women's College, Coimbatore – 046

Abstract

Fishes are playing a pivotal role in maintaining the natural sustainability of earth. Seashore are created and saved by the various sea creatures only. In numerous cultures fishes are worshipped as the holy gods, as cultural symbols and in various times as the religious identity as well. In world economy fishes are helping the human lives by being the food, medicines and it also helps to stabilise the economy of fishermen's and their livelihood.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

நம் பூமியின் இயல்பை தீர்மானிப்பதில் மீன்கள் பெரும்பங்காற்றுகின்றன. கடற்கரைகள் சில வகை கடல் உயிரினங்களாலேயே உருவாக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகின்றன. பல்வேறு பண்பாடுகளில் மீன்கள் புனித தெய்வமாகவும், பண்பாட்டுச் சின்னமாகவும் பல்வேறு காலகட்டத்தில் சமய அடையாளமாகவும் திகழ்ந்துள்ளது. உலகப்பொருளாதரத்தில் மனிதர்களுக்கு, வணிகரீதியாகவும், உணவுப்பொருளாகவும், மருந்துப்பொருளாகவும், மீனவர்களுக்கு வாழ்வாதாரமாகவும் மீன்வளம் முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது

Keywords :

Fisherman Life – Word economy fishes

முன்னுரை

நீரின்றி அமையாது உலகு என்பது வள்ளுவர் மொழி. அதற்கேற்றாற் போல் நம் பூமியானது 71 விழுக்காடு (அதாவது மூன்றில் இரண்டு பங்கு) நீர்ப்பரப்பைக் கொண்டுள்ளது. பெருந்திரளான நீர்ப்பரப்புத் தொகுதியைப் பெருங்கடல்கள் என்கிறோம். நாம் வாழும் உலகில் ஐந்து பெருங்கடல்கள் உள்ளன. நமது இந்தியாவின் கிழக்கே வங்காள விரிகுடா, மேற்கே அரபிக்கடல், வடக்கே இமயமலை, தெற்கே இந்து மகா சமுத்திரம் என மூன்று பக்கம் கடலாலும், ஒரு பக்கம் நிலத்தாலும் சூழப்பட்டு தீபகற்ப நாடாகத் திகழ்கிறது. ஐந்திணை இலக்கியப் பின்புலத்தில் உழவு, வேட்டை, மீன்பிடி, கால்நடை மேய்த்தல் ஆகிய தொழிலில் ஈடுபட்ட மக்கள் ஏற்றத் தாழ்வற்ற

புலம்

செயல்பொருள் காண்ப தருள்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்

PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY

To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

தலைமக்களாகக் கருதப்பட்டனர். இவ்வாறான தொழில்களை மக்கள் மேற்கொண்டமையை சங்க இலக்கிய அகப்பாடல்கள் புலப்படுத்துகின்றன. நாகரிகம் வளர வளர மனிதன்தான் வாழும் இடத்திற்கேற்ப தன் தொழிலை அமைத்துக் கொண்டான். இங்ஙனம் கடல் போன்ற நிலைகளின் அருகே மரபு வழியாக தங்கியவர்கள் மீன்பிடி தொழிலை முதன்மையாக்கிக் கொண்டனர். இவ்வகையில் கடலை ஆதாரமாகக் கொண்ட பரதவர்கள் பெரும்பகுதி கடலிலேயே தொழில் புரிகின்றனர். கடலையும் கடல்படு பொருட்களையும் நம்பி வாழ்கின்ற மீனவர்கள் தங்கள் தொழில்களுக்கென்று சில வழக்கங்களைக் காலம் காலமாகக் கையாண்டு வருகின்றனர்.

கடல்

கடல் என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது அதன் கவர்ந்திழுக்கும் நீலநிறம். ஓயாது கரைக்கு வந்து செல்லும் அலைகள், தவழ்ந்து விளையாடும் கப்பல்கள், கரைக்கு வழிகாட்டும் கலங்கரை விளக்கம், கடல்நீரின் உப்புக்கரிக்கும் சுவை. கடல்தாயின் குழந்தைகளான மீன்கள் திமிங்கலங்கள் ஆகியவையே. இத்தகைய கடலானது பூமியில் 71 விழுக்காடு பரப்பைக் கொண்டு விளங்குகிறது.

கடல் நீரானது உப்புக் கரிப்பதாக உள்ளது. இதற்குக் காரணமாக “கடல்நீரில் உப்பு நிறைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு கிலோ எடையுள்ள கடல்நீரிலும் 30 முதல் 34 மி.கி வரை உப்பு உள்ளது. இந்த ‘உப்பு’ என்ற வார்த்தையில் பலவகையான உப்புகள் ;அடங்கியுள்ளன. இந்த உப்புக்களில் முக்கியமான சோடியம் மட்டும் 30-31 விழுக்காடு வரை உள்ளது”.¹ என வி.சுந்தரராஜன்,; வி.இராமதாஸ், ஆர்.ராகவன்(உடல்நலத்தில் கடல் ப.9) ஆகியோர் கூறியுள்ளனர்.

கடலில் அடிக்கடி கொந்தளிப்பு ஏற்படுவதை நாம் காண்கிறோம். இந்தக் கொந்தளிப்புக்கு காரணமாக “முழுநிலவு மற்றும் அமாவாசை நாட்களில் பூமிஇசூரியன் சந்திரன் ஆகிய மூன்றும் ஏறக்குறைய நேர்கோட்டில் அமைந்து இருப்பதால் சூரியனின் ஈர்ப்பு விசையும், சந்திரனின் இழுவிசையும் அதிகமாக இருக்கும். இதனால் அதிக உயரமுடைய உயர்மட்ட ஓத அலைப்பெருக்குகள் தோன்றுகின்றன. இதனை உவாப் பெருக்கு (Spring Tide) என்று அழைக்கின்றனர்”² நா.இராமஜி (தொ.ஆ), (ஆழிப்புதையல், ப.4) என்று கூறப்பட்டுள்ளதன் மூலம் கடலில் அமாவாசை, பெளர்ணமி தினங்களில் அதிக சீற்றத்துடன் காணப்படும் என்பது தெளிவாகிறது.

புலம்

செயல்பொருள் காண்ப தருள்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்

PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY

To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

“பெளர்ணமியில் சந்திரன் பூமிக்குச் சமீபத்திலிருந்து சூரியனைக் காட்டிலும் 2½ மடங்கு அதிகம் இழுப்பதால் கடலில் கொந்தளிப்பு அதிகப்படுகிறது. அதாவது சூரியன் 2 மடங்கு இருந்தால் சந்திரன் 5 மடங்காக இருக்கும்”³ எஸ்.கௌமாரீஸ்வரி(ப.ஆ) அபிதான சிந்தாமணி ப.385) என்று கூறப்பட்டுள்ளதன் மூலம் கடலில் கொந்தளிப்பு ஏற்படுவதற்கான காரணங்களை அறியமுடிகிறது.

பரப்பு

கடலின் மொத்தப்பரப்பு சுமார் பதிமூன்று கோடியே தொண்ணூறு லட்சம் சதுரமாம். நீரில் 97மூ கடலில் தான் உள்ளது. நீரில் இருப்பனவற்றை “இயற்கையில் காணப்படும் 92 இரசாயன தனிமங்களும் (Elements) அங்கேதான் கிடைக்கிறது. உலகிலுள்ள உயிரினங்களில் தாவரங்களும் பிராணிகளும் ஐந்தில் நான்கு பங்கு கடலிலேதான் உள்ளது. கடலில் சுமார் 40.000 வகையான மீன்கள் வாழ்கின்றன என்றும், 100 அடி நீளமும், 150 டன் எடையுமுள்ள மிகப்பெரிய உயிரினமான நீலத்திமிங்கலம் முதல் கண்ணுக்குத் தெரியாத மிக நுண்ணிய உயிரினங்களும், தாவரங்களும் கூட அங்கேதான் வாழ்கின்றன”⁴ (கடல்வாழ் உயிரினங்கள் ப.7)என்று எஸ்.சங்கரராமன் அவர்கள் கூறியுள்ளார். இதன் மூலம் கடலின் ஆழ்ந்த பரப்பளவானது புலனாகிறது.

பல்வேறு வகை நிறங்கள்

கடலின் நிறம் என்னவென்று கேட்டால் அனைவரும் பொதுவாகக் கூறுவது நீலநிறம் மட்டுமே. ஆனால் உண்மையில் கடலானது அவ்வாறு தோன்றினாலும், அது ஒவ்வொரு இடத்தில் ஒவ்வொரு வண்ணமாகத் தோன்றுவதாக அறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர். “நடுக்கடலில் நீரினுள் சூரிய ஒளி புகும்போது அதிலுள்ள சிவப்பு நிறக் கதிர்களை நீர் உட்கொண்டு விடுவதால் கடல் அங்கு நீலமாகத் தோன்றுகிறது. ஏராளமான மஞ்சள் (அ) சிவப்பு நிறமுள்ள ஒருவித அண்ணிய தாவரங்கள் நிறைந்திருப்பதால் செங்கடல் (Red Sea)சிவப்பு நிறமாக உள்ளது. இதே போல் மெக்ஸிகோ வளைகுடாவும், கலிபோர்னியா வளைகுடாவும் சிவப்பு நிறமுடையனவாக உள்ளன. மஞ்சள் நதி லோயஸ் எனப்படும் நிறமுடைய மண்ணை நீருடன் அடித்துக் கொண்டு வந்து கடலில் கலந்து விடுவதால் சீனாவை அடுத்துள்ள அக்கடல் மஞ்சள் நிறமுடையதாக உள்ளது. அதற்கு மஞ்சள் கடல் (Yellow Sea) என்று பெயர். கருப்பு நிறமுடைய இரும்பு சல்பைடு, கருங்கடலின் (Block Sea) நீரை கருப்பாக்குகிறது”⁵ (கடல்வாழ் உயிரினங்கள் ப.6) என கடலின் நிறங்கள் பற்றி எஸ்.சங்கரராமன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

புலம்

செயல்பொருள் காண்ப தருள்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்

PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY

To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

வளம்

அகன்று, பரந்து விரிந்த கடலானது ஒரு முப்பரிமான ஊடகம் ஆகும். பண்டையத் தமிழ் இலக்கியங்கள் கடலைப் பரவை என்கிறது. பரவை என்பதற்குப் 'பரந்துபட்ட' என்ற பொருள் உண்டு. பரந்துபட்ட என்ற பொருளுக்கு ஏற்ப, அது தன்னகத்தே பல்வேறு வகையான தாவரங்களையும், ஒரு செல் நுண்ணுயிர் முதல் உலகின் மிகப்பெரிய திமிங்கலம் வரைக் கொண்டுள்ளது. இவற்றுள் உணவாகவும், மருந்தாகவும் பயன்படும் உயிரினங்களும், பல்வேறு வகையான கனிமப்பொருட்களும், விலையுயர்ந்த முத்துக்களும், சங்குகளும் அடங்கியுள்ளன.

தமிழ்நாட்டின் கடல்வளம்

இயற்கை வளம் நிறைந்த தமிழகம் 1000 கி.மீ நீளமுடைய கடற்கரையைக் கொண்டது. இந்தியக் கடற்கரை நீளத்தில், தமிழ்நாடு இரண்டாவது மாநிலமாக திகழ்கிறது. “கடற்கண்ட திட்டுப் பரப்பளவானது, ஏறத்தாழ 41,400 சதுர கி.முடி கடலின் வளமான பகுதியானது, கடற்குறையிலிருந்து ஏறத்தாழ 40 முதல் 60 கி.மீ வரை (சராசரி 43.1 கி.மீ) பரந்து விரிந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது”⁶ (வீ.நாகநாதன்(தொ.ஆ) மன்னார் வளைகுடா கள ஆய்வேடு ப.7) என்பதன் மூலம் தமிழ்நாடு நீண்ட அகன்றக் கடற்கரையைக் கொண்ட மாநிலம் என்பதை விளங்க முடிகிறது

மீன்களும், அவற்றின் தன்மைகளும்

தமிழகத்தில் 13 கடலோர மாவட்டங்கள் உள்ளன. இவை, அவற்றின் இயற்கை வளத்திற்கேற்ப நான்கு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை முறையே பின்வருமாறு:

1. சோழ மண்டலக் கடற்கரை - 350 கி.மீ. நீளம். (சென்னையிலிருந்து தஞ்சாவூரின் ஒரு பகுதி வரை)
2. பாக்கஜலசந்தி - நீளம் 270 கி.மீ (தஞ்சாவூரின் ஒரு பகுதியிலிருந்து இராமநாதபுரத்தின் ஒரு பகுதி வரை)
3. மன்னார் வளைகுடா - நீளம் 320 கி.மீ (இராமநாதபுரத்தின் ஒரு பகுதியிலிருந்து கன்னியாகுமரியின் ஒரு பகுதி வரை)
4. மேற்குக் கடற்கரை நீளம் 60 கி.மீ (கன்னியாகுமரியின் எஞ்சிய மறுபகுதி)

(வீ.நாகநாதன், மன்னார் வளைகுடா கள ஆய்வேடு .7)

இவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ள கடற்பகுதிகளில், மூன்றாவதான மன்னார் வளைகுடா, நான்காவதான மேற்குக் கடற்கரைகளில் அமைந்துள்ள கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, இராமேஸ்வரம் போன்ற

புலம்
செயல்பொருள் காண்ப தருள்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்
PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY
To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

ஊர்களின் கடற்கரைப் பகுதிகளில் காணப்படும் சிலவகை மீன்களும், அவற்றின் மருத்துவப் பயன்களும் கூறப்பட்டுள்ளது. சுறாக்களின் வகைகளான கொம்பன் சுறா, வரிப்புலியன், இழுப்பா, வேலா, உழுவை போன்ற மீனினங்களும், சீலா, மாங்காய்ச் சாளை, சூரை மீன், நெத்திலி, திருக்கை மீன்களும், பாறை, பன்னா, குமளா, சாரப்பொடி, கரமீன், தேனி, மின்சார மீன்கள்; ஓங்கல்கள் (டால்பின்) போன்ற மீன்களும் அவற்றின் பயன்களும் எடுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளன.

சுறாமீன்கள் (Shark hammer Head)

மீன்களில் சுறாமீன்களின் வகைகளாக “வேளா, இழுப்பா, கொம்பன் சுறா, வரிப்புலியன், உழுவை போன்ற சுறாமீன்கள் உள்ளன.

தகவமைப்பு

“பொதுவாக சுறாமீன்களுக்கு உண்மையான எலும்புகள் கிடையாது. இது குருத்தெலும்பு மீன் வகையைச் சார்ந்தது. சுறாக்கள் கடலில் மிகவும் வேகமாக நீந்தக் கூடியது. “22 சென்டிமீட்டர் நீளம் உள்ள பிக்மி சுறா முதல் 12 மீட்டர் திமிங்கல சுறா வரை சுறாக்களில் பல சிற்றினங்கள் உள்ளன” என்று தமிழ் விக்கிப் பீடியா கூறுகிறது.

“சுறாக்களின் உடல் முன்னும் பின்னும் குறுகலாக இருக்கும். இதன் வாய் தலையின் முனையில் அமையாமல், தலையின் அடிப்பாகம் பிறை வடிவில் அமைந்துள்ளது. தாடைகள் பலம் வாய்ந்தவை. கழுத்தின் செவுள் பிளவுகள் வரிசையாகத் தனிதனியாகத் தெரியும் என்று கூறப்படுகிறது”⁷ (எஸ்.சங்கரராமன் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் ப.24) இதிலிருந்து சுறாமீன் மற்றும் அதன் அமைப்பு, தன்மைகள் பற்றி அறிய முடிகின்றது.

சுறாமீன்கள் செவுள்கள் மூலம் சுவாசிக்கின்றன. மற்ற மீன்களைப் போல் மிதப்பையைக் கொண்டிருப்பதில்லை. “சுறாக்கள் குறைந்த எடையுடைய கசையிழைகளாலான வன் கூட்டைப் பெற்றுள்ளதால் அதிக நீட்சித்திறன் பெற்று,நீரில் மூழ்காமல் மிதக்க இயலுகிறது”⁸ என்று நா.ராமஜி (தொ.ஆ), (ஆழிப்புதையல், ப.65) அவர்கள் கூறியுள்ளதன் மூலம் சுறாக்களின் சுவாசிக்கும் திறனையும், அவற்றின் நீந்தும் திறனையும் அறிய முடிகிறது.

பயன்கள்

“சுறாமீனின் கல்லீரல் எண்ணெயில் வைட்டமின் ‘ஏ’, வைட்டமின் ‘டி’ அதிகமிருப்பதால் இவை ‘ரிக்கெட்ஸ்’ எனும் நோய்க்கும், காசநோய்க்கும், உடல் இளைப்புக்கும் சிறந்த மருந்தாகப் பயன்படுகிறது

புலம்

செயல்பொருள் காண்ப தருள்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்

PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY

To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

1. சுறா மீனின் ஈரல் எண்ணெயில் அதிகளவு 'ஏ', 'பி' உயிர்ச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளதால், இந்த ஈரலை உயிர்ச்சத்துக் களஞ்சியம் என்பர்.
2. சுறாமீனின் கல்லீரல் எண்ணெயைக் காயங்கள், புண்களின் மீது இதனைப் பூசிவரக் குணம் கிடைக்கிறதென்றும், சுத்திகரிக்கப்படாத சுறாமீன் எண்ணெய்ப் சோப்பு மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் தயாரிப்பில் பயன்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.”¹¹ ச.பரிமளா (மீன்கள் அன்றும் இன்றும் ப.88) இதன் மூலம் சுறாமீன்களின் கல்லீரல் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை அறியமுடிகிறது.
3. “சுறாமீனின் நீண்ட துடுப்புகள் வெட்டியெடுக்கப்பட்டு, உலர்த்தப்பட்டு, பதப்படுத்தப்பட்டு சீனா, ஜப்பான், பிலிப்பைன்ஸ் நாடுகளுக்குப் பெருமளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றதென்றும், இந்த துடுப்புகளை வேக வைத்து தயாரிக்கப்படும் ரசம் அதிகச் சுவை மிக்கதென்றும், மருத்துவ குணம் மிக்கதென்றும், புத்துணர்வும், இளமையையும் அளிக்கும் தன்மை கொண்டதென்றும் கூறப்படுகிறது. அதனால் அந்நாட்டு மக்கள் இதனை முக்கியப் பானமாக அருந்துவதாகக் கூறப்படுகிறது”¹³ ச.பரிமளா (மீன்கள் அன்றும் இன்றும் ப.90) எனக் கூறப்பட்டுள்ளதால் சுறாவின் தோல் பயன்படும் விதம் விளங்குகிறது. இதன் மூலம் சுறாவின் துடுப்புகள் கூட வீணாக எறியப்படாமல் பயன்படுத்தப்படுவதை அறிய முடிகிறது. இவ்வாறு சுறாமீனின் கல்லீரல், தோல், துடுப்பு என அனைத்துப் பாகங்களுமே பயன்படுவதை அறிய முடிகிறது.

சுறாவின் வகைகள்

சுறாக்களில் ஏறக்குறைய 440 வகைகள் உள்ளவென்றும், இவற்றுள் 30 வகைச் சுறாக்கள் மட்டுமே மனிதர்களைத் தாக்குபவை என்றும் கூறப்படுகிறது.

“பொதுவாக நம் தமிழகப் பகுதிகளில் 1.உடும்பன்சுறா, 2. குரங்கன்சுறா, 3. புள்ளிச்சுறா, 4. இரம்பச்சுறா, 5. கொம்பன்சுறா, 6. பால்சுறா என்றும் வகைகள் கிடைக்கின்றன என்று தகவல்கள் கூறுகின்றன. இவற்றில் சிறிய சுறாக்கள் உணவி;ற்காகவும், பெரிய சுறாக்கள் எண்ணெய்க்காகவும் பயன்படுத்தப்படுவதாகப் கூறப்படுகிறது. மன்னார் வளைகுடாவில் புலிசுறா, பால்சுறா, சுத்தித்தலை சுறா (கொம்பன் சுறா) போன்ற இனங்கள் காணப்படுபதாகக் கூறப்படுகிறது”¹⁶. (நா.ராம்ஜி (தொ.ஆ), (ஆழிப்புதையல், ப.65)

புலம்
செயல்பொருள் காண்ப துறவு

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்
PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY
To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

கொம்பன் சுறா

தகவமைப்பு

சுறாக்களிலேயே மிகப் பெரியதாகக் கூறப்படுகிறது. “கொம்பன் சுறாவின் தலையில் கொம்புப்பகுதியில் கண்களும், மூக்குத்துளைகளும் அமைந்துள்ளன. இதன் உடலின் மேற்பரப்பு கருஞ்சாம்பல் நிறமாகவும், அடிப்பரப்பு வெண்மையாகவும் உள்ளது. இது 6 அடி நீளம் வரை வளரக் கூடியதென்றும் கூறப்படுகின்றது”.¹³ இதன் மூலம் கடல்வாழ் மீனினங்களில் மிகப்பெரியதும் கொடியதுமான விலங்கு சுறாமீன் என்பதை உணர முடிகிறது. “கொம்பன் சுறாக்கள் தன் நீண்ட உடலின் காரணமாகவும், தலைப்பகுதி பக்கவாட்டில் நீண்டு இருபுறமும் கொம்பு போன்ற அமைப்புகளைக் கொண்டு இருப்பதாலும் (ஒரு சம்மட்டியை ஒத்திருப்பதால்) “சம்மட்டித் தலையன் சுறா” (அ) “சுத்தித் தலைச்சுறா”¹⁷ என்று பெயர் பெற்று விளங்குவதாக ச.பரிமளா (மீன்கள் அன்றும் இன்றும் ப.88) அவர்கள் தன் நூலில் கூறியுள்ளார். இலக்கிய வகைகளில் இந்த சுறாமீன்கள் “கோட்டு மீன்” என்று அழைக்கப்பட்ட வழக்குக் காணப்படுகிறது. இவற்றின் கொம்புகளின் அமைப்பினைக் கொண்டு “நெட்டை கொம்பன் சுறா”, “குட்டை கொம்பன் சுறா” என்று பல பெயர்களில் மீனவர்களால் அழைக்கப்படுவதாக அறியப்படுகிறது.

பயன்கள்

சுறாமீனின் கல்லீரலுடன் வெல்லம் சேர்த்து பிட்டு செய்து மாலைக் கண் நோய் உள்ளவர்களுக்குக் கொடுப்பது இன்னும் கூட சில பகுதிகளில் வழக்கத்தில் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. குழந்தைகளின் கணை நோய்க்கு இந்த எண்ணெயினை உண்ணக் கொடுத்து உடம்பிலும் பூசி, காலை நேரத்தில் இளம் வெயிலில் சிறிது நேரம் நிற்க வைத்தால் அந்நோய் குணமாகும் என்று கூறப்படுகிறது. தமிழகக் கடலோரத்தில் வாழும் மக்கள் சுறாவின் கருவாட்டைப் பத்தியப் பொருளாகக் பயன்படுத்தி, குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களுக்கு கொடுக்கின்றனர். அதனால் பால்சுரப்பு அதிகமாகும் என்று கூறப்படுகிறது.

“அத்திப் பிஞ்சு கருவாழை யதன்றன் பிஞ்சு பூவாகும்

கத்தித் திரியும் ஊர்க்குருவி காடையுடனே சிவல்ஆமை

சுத்தமாங்காய் நறும்பருப்புஞ் சுறாமீன் திருக்கைக் கருவாடாம்

பத்தியத் திலிவை தவிரப் பச்சைமீன்கள் பகையாமே”¹⁸

புலம்
செயல்பொருள் காண்ப தருள்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்
PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY
To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

(பதார்த்தகுணசிந்தாமணி பா.1250);

என்று பாடலானது மீன்களில் சுறாமீன், திருக்கைமீன் கருவாடுகள் பத்தியத்திற்குதவும் மீன்களென்றும், பச்சைமீன்கள் பகையாகுமென்றும் கூறப்பட்டுள்ளதன் மூலம் சுறா, திருக்கையின் பயன்களை அறிய முடிகிறது.

புலிச்சுறா - வரிப்புலியன்

புலிச்சுறாக்களின் தகவமைப்பு பற்றி புலிச்சுறாக்கள் 20 அடி நீளம் வரை வளரக் கூடியது. இதன் உடலின் மேல்பரப்பு சாம்பல் நிறத்துடன் கரும்புள்ளிகள் நிறைந்தும் காணப்படுவதால் இதற்கு அப்பெயர் வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது". கொள்ள முடிகிறது." 20 (எஸ்.சங்கரராமன் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் ப.30)இதன் மூலம் புலிச்சுறாவின் வண்ணங்களை அறிந்து

தகவமைப்பு

புலிச் சுறாக்களுக்கு பற்கள் கூர்மையாகவும், சாய்வாகவும் அமைந்திருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இவற்றிற்குப் பத்து வருடங்களில் 24000 பற்கள் முளைப்பதாகச் கூறப்பட்டுள்ளது என்ற கருத்தின் வழி சுறா மீன்களின் சூழ்நிலைத் தகவமைப்பு முறையினை அறியமுடிகிறது.

“இச்சுறாமீன்கள் முட்டைகளையிட்டுக் குஞ்சுகளைப் பொரிக்கின்றன. இவற்றின் முட்டைகள் ஒரு கரிய நிறப் பை போன்ற அமைப்பில் வைக்கப்பட்டிருக்கும். இப்பை மிகுந்த அழுத்தமான ஓடு போன்ற தோற்றம் கொண்டிருக்கும். இவைகளின் ஓரம் கொம்புகளைப் போன்ற கொக்கிகளைக் கொண்டு கடல் தாவரங்களிடையே ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும். மீன்குஞ்சுகள் வளர்ந்ததும் இந்தப் பையினை உடைத்துக் கொண்டு வெளிவரும். இவற்றினை “கடற்கன்னியின் காசுப்பை” (ஆநசஅயனை’ள Pரசளந) என்றும் அழைப்பர்”21. ச.பரிமளா (மீன்கள் அன்றும் இன்றும் ப.136) இதன் மூலம் சுறாக்கள் தன் இனத்தை பாதுகாக்கும் முறையினையும், இனப்பெருக்கத்திறனையும் அறிய முடிகிறது.

பால்சுறாக்கள் (Milk Sharks)

தமிழகக் கடல்களில் குறிப்பாக மன்னார் வளைகுடாவில் இவ்வகையான மீன்கள் அதிகம் கிடைப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

தகவமைப்பு

“சிறிய சுறாவகையைச் சார்ந்த இவற்றின் உடலின் மேல்புறம் சாம்பல் நிறமாகவும், கீழ்பகுதி வெண்மையாகவும் இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. வாய் நுனி நீள்வட்டம் போன்றும், வாய்

புலம்

செயல்பொருள் காண்ப தருள்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காரணத்திதழ்

PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY

To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

கூர்மையாகவும், பின் துடுப்பின் மேடு உடலின் மேல்புறத்திலும் துடுப்புகளின் அடியிலும் காணப்படும் என்று கூறப்படுகிறது".22 (வீ.நாகநாதன் மன்னார் வளைகுடா களகையேடு ப.141) இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளதன் மூலம் பால்சுறாக்களின் தகவமைப்பானது விளங்குகிறது.

திருக்கை மீன்கள்

சுறாமீன்களைப் போன்றே இத்திருக்கை மீன்களும் குருத்தெலும்பு மீன்களின் பிரிவினைச் சார்ந்தவையாகக் கூறப்படுகிறது. "திருக்கு எனும் சொல்லுக்கு முறுக்கு, வளைந்த என்று பொருள் கூறப்படுதலினாலும், அதன் வளைந்த வால் ஒரு கையினைப் போல் செயல்படுகிறதாலும் (திருக்கு ிகை) திருக்கை என்ற காரணப்பெயர் பெற்றிருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது".23 (ச.பரிமளா மீன்கள் அன்றும் இன்றும் ப.157)இதன் மூலம் அதிக நீண்ட வாலினைக் கொண்டிருக்கும் மீன்கள் திருக்கை மீன்கள் என்பதையும் திருக்கை என்ற பெயர் காரணத்தையும் உணரலாம்.

தகவமைப்பு

திருக்கை மீனின் தகவமைப்பு பற்றி, "திருக்கை மீன்களும் சுறாக்களைப் போல கசையிழையினாலான வன்கூட்டைக் கொண்டவை. கடலின் அடியில் வாழும் இவை தட்டையான உடலமைப்பைக் கொண்டவை. இவற்றுக்கு செவுள்கள் இல்லை. மார்புப் பகுதியில் இடுப்புத் துடுப்புகளினடியில் செவுள் திறப்புகள் காணப்படுகின்றன"24 என நா.இராமஜி (தொ.ஆ), (ஆழிப்புதையல், ப.56)குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஓங்கிகள் (Dolphin)

மீன் இனங்களிலேயே மிகவும் சாதுவானதாகவும், மிகவும் நட்புடன் பழகும் தன்மை கொண்டனவாகவும், மனிதர்கள் கடலில் தவறி விழும்போது அவர்களை காப்பாற்றும் கடல் ராணுவ வீரர்களாகவும் செயல்படுவன இந்த ஓங்கல்கள் எனப்படும் டால்பின் மீன்களே என அறியப்படுகிறது.

தன்னலத்துடன் வாழும் மனிதர்களுக்கு மத்தியில் அன்பையும், நட்பையும் போதிக்க ஒரு உதாரணமாக இந்த டால்பின் மீன்கள் கூறப்படுகின்றன. மனிதனுக்கு அடுத்து அறிவுக் கூர்மையுள்ள பிராணிகள் இந்த டால்பின் மீன்களே. "டால்பின் மீன்களின் அலகு சற்று நீண்டும், உடல்மீன் போன்றும் காணப்படும். நன்கு விளையாடும் தன்மை கொண்டும் பழகுவதற்கு இனிமையும் கொண்டவை இந்த டால்பின்கள்"36 (ஜோ டி குருஸ் ஆழி சூழ் உலகு ப.330) எனக் கூறப்பட்டிருப்பதன் மூலம் டால்பின்களின் தகவமைப்பினை அறிய முடிகிறது.

புலம்
செயல்பொருள் காண்ப தருது

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்
PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY
To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

டால்பின்கள் மிகுந்த புத்திக் கூர்மை கொண்டவை என்பதை “Dolphins are brilliant animals: they can be trained dogs. In foreign countries, dolphins are kept and trained in the marine water pools for the amusement purpose. Currently approximately 2700 dolphins are kept in marine water pools”³⁷ (S.Shenbagamoorthy,V.Naganathan, R.Uma Maheswari Gulf of Mannar Marine National Park Information Manual P.10)என அறியலாம்.

மேலும் நாய்களை போன்றே பயிற்சி அளித்தால் அவை சொன்னபடி செய்யும். ஆகவே மேலை நாடுகளில் இவற்றை கடல்நீர்த்தொட்டிகளில் வைத்து ‘டால்பின் அருட்காட்சியகம்’ அமைத்து, அவற்றின் விளையாட்டினை மக்கள் கண்டு வியந்து, மகிழ்ச்சியடையச் செய்கின்றனர் வெளிநாட்டினர்”³⁸ வீ.நாகநாதன் (மன்னார் வளைகுடா களகையேடு ப.51); தற்பொழுது, 2700 ஓங்கிகள், கடல் நீர்த்தொட்டிகளில் வளர்க்கப்படுகின்றன என்ற கூறப்பட்டிருப்பதன் மூலம் ஓங்கிகளின் பயன்பாட்டை அறிய முடிகிறது.

“ஓங்கிகள் எப்போதும் கூட்டமாகவே வாழும் இயல்புடையவை. இவற்றின் பார்வைத்திறனும் நுகரும் திறனும் குறைவாக இருப்பதால், இரையை கண்டறிவதற்கு மீயொலிகளை உருவாக்கும். இந்த மீயொலிகள் இரையைப் பிடிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தியாவில் பதினான்கு வகையான ஓங்கிகள் காணப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது”³⁹ நா.இராமஜி, (ஆழிப்புதையல், ப.60-61) என்பதிலிருந்து ஓங்கி மீன்களின் இரைதேடும் முறையினை அறிய முடிகிறது. கடலில் வாழும் பாலூட்டி இனங்களுள் செட்டாசியா (ஊநவயஉநயா) எனும் பிரிவில் வரும் மூன்று வகை மீன்களுமே ஓங்கிகள் இனமாகத்தான் விஞ்ஞானிகளால் வழங்கப்படுகின்றன.

1. டெல்பினிடே (Delphinidal) எனும் நாம் காணும் சாதாரண டால்பின். (இதில் அளவு டால்பின் ஆகியவையும் அடங்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
2. ஸ்டெனிடே என்னும் நீளமூக்கு டால்பின்கள்;
3. பிளாடானிஸ்டிடே எனும் தூயநீரில் வாழும் டால்பின்கள்

மேற்சொன்ன அனைத்து வகையுமே பிற மீனினங்களை உண்டு வாழ்பவை. குறிப்பாக ‘கில்லர் வேல்’ என்பது டால்பின்களுள் பகாசுரனாகும். அது ஒரு திமிங்கலத்தையே கொண்டு தின்று விடும் வலிமை படைத்தது என்றாலும் இவை மூன்றுமே மனிதனுக்கு நட்பாகச் செயல்படும் தன்மை கொண்டவையாகக் கூறப்படுகிறது”⁴⁰ (எம்.தியாகராஜன் டால்பீன் மீன்களைப் பற்றிய வியப்புக்குரிய விசயங்கள் ப.10-11)

புலம்

செயல்பொருள் காண்ப தருள்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்

PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY

To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

சாதா ஓங்கி (dolphine Delphis)

இவை மன்னார் வளைகுடாவில் அதிகம் காணப்படுகின்றன. இவற்றின் தகவமைப்பு பற்றி “சாதா ஓங்கிகளின் உடலின் மேற்புறம் கறுப்பு நிறத்திலும், அடிப்புறம் வெண்மையாகவும், உடலில் பக்கவாட்டுப் பகுதியில் சாம்பல் (அ) மஞ்சள் கலந்த பழுப்பு நிறக் கோடுகள் காணப்படும். சுமார் 75 கி.கி. எடையுடைய இவை 1.8 மீ முதல் 2.4 மீ நீளம் வரை வளர்கின்றன. நா.இராமஜி (தொ.ஆ), (ஆழிப்புதையல், ப.61) என்பதிலிருந்து சாதா ஓங்கிகளின் உடலமைப்புப் புலப்படுகிறது.

குடுவை மூக்கு ஓங்கிகள் (Trusipps Turcatus)

பெயருக்கு ஏற்றார் போல் குடுவை போன்ற மூக்கைக் கொண்டிருக்கும். அதனின் கூர்வாய் தலையிலிருந்து ஓர் கோட்டினால் தெளிவாகப் பிரிக்கப்பட்டு மேல்புற துடுப்பு வளைந்திருக்கும். கண்ணுக்கும், அலகுக்கும், நீந்து துடுப்புக்கும் இணைப்புக் கோடுகள் இருக்கும். உடலின் மேற்புறத்தில் வெளிர் சாம்பல் நிறத்திலிருந்து அடர் கருப்பு நிறம் வரை இருக்கும். அடிப்புறத்தில் சற்று வெளிர்நிறம் கொண்டு காணப்படும். இவற்றிற்கு 18-26 இணை வரிசைப் பற்களைக் கொண்டிருக்கும் என்றும், சுமார் 2 மீ நீளம் வரை வளரும் என்றும் கூறப்படுகிறது”.41 வீ.நாகநாதன் (மன்னார் வளைகுடா களகையேடு ப.147-148); இவ்வகை ஓங்கிகள் கணவாய் மீன், அட்டபாதம் போன்றவற்றை உண்ணுகின்றன என்று கூறப்படுகிறது.

“டால்பின்’ எனும் மீன்கள் நீந்தும் பகுதியில் சுறா மீன்கள் தென்படுவதில்லை என்றும், அவ்வாறு சுறாமீன்கள் அங்கு வந்தால் “டால்பின் மீன்” கூட்டங்கள் அவைகளை விரட்டி அடித்துவிடும் என்றும் கூறப்படுவதுண்டு. ஆனால் இன்று அறிவியலாளர்கள் அதனை மறுத்துள்ளனர். தற்போது “டால்பின்கள்” இருக்கும் பகுதியில் சுறாக்களும் தென்படுகின்றன என்றும், கூட்டத்தை விட்டு தனியே வரும் குட்டி டால்பின்களை சுறாக்கள் வேட்டையாடுகின்றன என்றும் ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. ஒரு சில பகுதிகளில் டால்பின்கள் கூட்டமாகவே வருவதால் அவைகளுக்கு இடையே சுறாக்கள் வருவதில்லை என்றும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.”44 ச.பரிமளா (மீன்கள் அன்றும் இன்றும் ப.145)இதன் மூலம் கூட்டத்துடன் டால்பின்கள் இருக்கும் பகுதிகளுக்கு சுறாக்கள் வருவதில்லை என்று அறியப்படுகிறது.

இறால்

இவை பொதுவாக நன்னீரிலும். உவர் நீரிலும் வாழும் உயிரினமாகும். இவை இறால் மீன் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இவை கூட்டமாக வாழக்கூடியவை. பெரிய மீன்கள் மற்றும்

புலம்

செயல்பொருள் காண்ப தருள்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்

PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY

To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

திமிங்கலங்களுக்கு இறால்கள் நல்ல உணவாக அமைகிறது.கடல் வாழ் உயிரினங்களின் இறந்த உடல்கள் கடல் நீரில் அழிவுப் பொருட்களாக மாறுகின்றன. அதனை இறால்கள் உண்டு வளர்வதால் அவற்றை 'கடலின் தூய்மையாளர்' என அழைப்பர்.“மற்ற கடல் உணவுப் பொருட்களைப் போல் இறாலில் அதிகமாக கால்சியம், அயோடின் மற்றும் புரதசத்துக்கள் உள்ளன. இறால்களில் அதிகப்படியான கொழுப்பு காணப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த கொழுப்பானது நல்ல கொலஸ்டிரால் எனப்படும் கொழுப்பு வகையைச் சேர்ந்ததால் இதனை உணவில் சேர்த்துக் கொள்ள மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கிறார்கள்”47 என்று கூறப்பட்டுள்ளது. மூலம் இறால்களின் பயன்பாடுகள் புலனாகிறது. உலகளவில் ஏறத்தாழ 2000 இனங்களைச் சேர்ந்த இறால் இனங்கள் உள்ளன என்று கூறப்பட்டுள்ளது. “இறால்களில் 45மு விழுக்காடு மாமிசம் உணவுக்குப் பயன்படுவதாகவும், இவற்றில்

ஈரப்பதம்	:	77.4மு
புரதம்	:	19.1மு
கொழுப்பு	:	1.0மு
மாவுச்சத்து	:	0.8மு
தாதுப்பொருட்கள்	:	1.7மு

உள்ளதாகவும், இவை தவிர கால்சியம், பாஸ்பரஸ், இரும்புச் சத்து, தயாமின், ரிபோல்ப்ளேவின் மற்றும் தியாசின் ஆகியவையும் நிறைந்துள்ளதால் மனித உடல் நலத்துக்கு வேண்டிய பல பொருட்கள் இருப்பதால் சிறப்புணவுகளில் இறாலும் ஒன்றாகின்றது”48 (வி.சுந்தர்ராஜன், வி.ராமதாஸ், ஆர்.இராகவன் கடல் நலத்தில் கடல்)

கடல் மீன் உணவு உண்பதால் ஏற்படும் பயன்கள்

1. “கடல் மீன் உணவில் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலம் (Omega-3 Fatty Acids) உள்ளதால், இது மூளைக்கும் இதயத்திற்கும் நல்லதென்றும், நினைவு மறதி நோய் (Dementia and Alzheimer's disease) பாதிக்காது. இப்படி கடல் மீனை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் குழந்தைகளுக்குப் பலவகை பிரச்சனைகளுக்கு; தீர்வு தருகிறது என்று கூறப்படுகிறது. இதிலுள்ள 'டிஎச்ஏ' (Docosahexaenoic acid) என்ற வேதிப் பொருட்கள் அவர்களின் அதிகமான செயல் திறனையும் (Hyper activity), நடத்தை கோளாறுகளையும் (Behavioural) சரி செய்வதாகவும் கூறப்படுகிறது.

புலம்

செயல்பொருள் காண்ப தருள்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காராண்டிதழ்

PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY

To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

2. கடல் உணவுப் பொருட்கள் இதயத்தின் நலத்துக்கும், அதனைப் பராமரிக்கவும் மிகவும் உதவுவதாகப் பல ஆதார ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. வாரம் ஒருமுறை மீன் சாப்பிடுகிறவர்களுக்கு மாரடைப்பு வருவது பாதியாக குறைக்கப்படுகிறது என்று கூறப்படுகிறது.
3. அமெரிக்க வாழ் செவிலிகளிடம் மீன் மற்றும் கடல் உணவு உண்ணுவது தொடர்பாக தகவல் சேகரித்ததில் அவர்களுக்கு இதய பிரச்சனை 50மூமும், சர்க்கரை நோயின் வாய்ப்பு 60மூ குறைந்தது தெரிய வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
4. டி எச் ஏ (DHA) மகப்பேறு காலத்தில் உண்டாகும் மனவருத்தத்தைக் குறைத்து, மன இறுக்க நோயிலிருந்து பாதுகாப்பு அளிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
5. கண்ணில் பல பிரச்சனைகளுக்குக் கடல் மீன் உணவு நல்லது. புற்று நோய் வரும் அபாயத்தை தவிர்க்கிறது.
6. இரண்டாம் வகை சர்க்கரை நோயும் இதனால் குறைகிறது. இரத்தக் குழாயினுள் இரத்தம் உறைதலை இரத்தக் கட்டியைத் தவிர்க்கிறது.
7. மூட்டுவலி, கீழ்வாத வலியைக் குறைக்கிறது. நுரையீரலைக் கண்காணித்து, பாதுகாத்து சுவாசம் தொடர்பான சங்கடங்கள் வராமல் கவனித்துக் கொள்கிறது.
8. ஒமேகா-3 கொழுப்புகள் நமது தோலை பளபளவென மினுக்கும் அழகுடன் வைத்துக் கொள்ள உதவுகிறது. தோல் நோய்களை அண்டவிடாமல் பார்த்துக்கொள்கிறது. முதுமைக் காலத்தில் கொலாஜென் (Coliagen) சிதைவதால் ஏற்படும் தோல் சுருக்கத்தை குறைத்து, மலச்சிக்கல் மற்றும் சீரணப் பிரச்சனைகளைத் தவிர்த்து, உடல் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவுவதாகக் கூறப்படுகிறது.

சோடியம், இரும்பு, தாமிரம், அயோடின், செலினியம், துத்தநாகம் போன்றவை அடங்கியுள்ளன” (www.keetru.com) என பேரா.சோ.மோகனா குறிப்பிட்டுள்ளதன் மூலம் மீன் உணவு உண்பதால் ஏற்படும் பல்வேறு பயன்களை அறியமுடிகிறது.100 கிராம் உணவில் இத்தனை விதமான சத்துக்கள் அடங்கியுள்ளன என்பதை அறியும் போது நாம் மற்ற விலங்குகளின் இறைச்சியை உண்பதை விட மீன் உணவைப் பயன்படுத்தலாம் என்பதும் உணரப்படுகிறது.

புலம்

செயல்பொருள் காண்ப தருள்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்

PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY

To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

நிறைவுரை

கடல் உயிரினங்கள் உணவு பொருள், மருத்துவம் போன்றவற்றிற்கான மூலப்பொட்டி; களாக பயன்படும் பல வகையான வளங்களைக் கொண்டுள்ளது. பொழுதுபோக்கு மற்றும் சுற்றுலா துறைக்கும் பயன்படுகிறது. நம் பூமியின் இயல்பை தீர்மானிப்பதில் பெரும் பங்காற்றுகின்றன. ஆக்சிஜன் சுழற்சியில் கணிசமான பங்களிப்பை செய்கின்றன. கடற்கரைகள் சில வகை கடல் உயினங்களாலேயே உருவக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகின்றன. பல இனங்கள் மனிதர்களுக்கு பொருளாதாரீதியாகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக உள்ளன. கடல் மற்றும் கடல் சார்ந்த முக்கியமான சுழற்சிகள் பற்றிய ஆய்வுகள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளன

துணைநின்ற நூல்கள்

1. முனைவர் ச.பரிமளா, மீன்கள் அன்றும் இன்றும், பதிப்பகம் தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், பதிப்பு : 1991.
2. ஜோடி குருஸ், ஆழி சூழ் உலகு, தமிழினி அலுவலகம், 68, நாச்சியம்மை நகர், சேலவாயல், சென்னை, பதிப்பு : 2010
3. இராமஜெயம், மீனவர் வாழ்க்கையும் வரலாறும், மணிமொழி பதிப்பகம், வீரணாம்பட்டினம், புதுச்சேரி, பதிப்பு : 2002.
4. ஸபேன்சாமி.என் கன்னியாகுமரி மாவட்ட மீனவர்களின் வாழ்வியல் ஓர் ஆய்வு, தங்கம் பதிப்பகம், கன்னியாகுமரி, பதிப்பு : 1994.
5. சிங்காரவேலு முதலியார், அபிதான சிந்தாமணி, மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கம், முதற்பதிப்பு : 1910.
6. தேரையர், பதார்த்தகுண சிந்தாமணி, தமிழ் மருத்துவ நூல்,
7. வீ. நாகநாதன், மன்னார் வளைகுடா களக் கையேடு,
8. எம்.தியாகராஜன், டால்பின் மீன்களைப் பற்றிய வியப்புக்குரிய விஷயங்கள், மணிமேகலை பிரசுரம்.
9. நா.இராமஜி (தொ.ஆ), ஆழிப்புதையல்,
10. எஸ்.சங்கரராமன்; கடல்வாழ் உயிரினங்கள்.

புலம்

செயல்பொருள் காண்ப துறவு

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ் – காலாண்டிதழ்

PULAM: INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILIOLOGY

To Discern the Truth is Wisdom– Quarterly Journal

Vol.1: Issue – 2, July – 2021

Read at: www.pulamejournal.com

11. மீனவர் மரபு வழி மருத்துவம், முனைவர் ப.மகாலட்சுமி, அய்யா நிலையம், 2870, கல்யாணசுந்தரம் நகர், இ.பி காலனி, நாஞ்சிக் கோட்டைச்சாலை, தஞ்சாவூர்-613006. முதற்பதிப்பு : 2004.

12. S.Shenbhagamoorthy, V.Naganathan,
R.Uma Maheswari Gulf of Manner Marine
National Park Information Manual

இணையதள முகவரி

1. www.tamilwikipedia.com
2. www.wikipedia.com
3. வேளாண்பல்கலைக்கழக இணையதளமுகவரி(MPEDA)

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

சவிதா, து. “ கடல்வாழ் மீன் இனங்களும் பயன்பாடுகளும் ” புலம் : பன்னாட்டுத்

தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 1, இதழ் 2, ஜூலை 2021, பக். 35-49

Cite this Article in English

Savitha, D “ Marine fish species and its uses ” Pulam: International Journal of Tamilology Studies, Vol.1 Issue 2, April 2021, pp. 35-49